

Los moluscos terrestres como modelo de estudio en ecología del fuego

Cómo se recuperan los **caracoles terrestres** tras un incendio

En el verano de 2003 se produjo un incendio forestal en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, situado en la provincia de Barcelona. Cuatro años después pudo estudiarse cómo se había recuperado la fauna tras el paso del fuego. Los moluscos terrestres se revelaron como indicadores claves.

- Texto: Vicenç Bros, Roger Puig-Gironès y Xavier Santos.
- Fotos: Vicenç Bros.

Xerocrassa montserratensis es un caracol endémico de la provincia de Barcelona que puede verse favorecido por los incendios.

En zonas propensas al fuego, los incendios han influido decisivamente en la estructura del paisaje, la composición de sus biocenosis y la adquisición de algunas características funcionales que permiten a las especies ser resilientes al paso de las llamas. Además, la cuenca mediterránea ha sufrido desde antaño una fuerte transformación

por actividades agrícolas, ganaderas, industriales y urbanas. Pero la añeja interacción entre la ocupación humana y el fuego se está viendo modificada en las últimas décadas debido a cambios sociológicos y económicos. El abandono rural, por ejemplo, ha tenido como consecuencia la reforestación de amplias zonas que eran espacios abier-

Arriba, densos encinares ascienden hasta las partes culminantes del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Al fondo se observa el macizo de Montserrat.

A la derecha, laderas afectadas por el incendio forestal de 2003, con potentes rebrotos de encina.

tos hasta hace poco tiempo (1). Como resultado, está aumentando la reiteración, la intensidad y la extensión de los incendios forestales. Por otro lado, la irregularidad de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas son factores añadidos para entender los cambios en el régimen de incendios, que son cada vez más frecuentes y de mayor tamaño.

En este escenario, se admite que la fauna es resiliente al fuego y las comunidades que forman regresan a la situación anterior al incendio en un corto periodo de tiempo, que varía según la capacidad de recuperación del hábitat y de las características funcionales de las especies. Pero sabemos de forma muy desigual cómo se recuperan los diferentes grupos faunísticos, sobre todo en el caso de los invertebrados (2) y más concretamente de los moluscos terrestres. A escala local, es un grupo muy diverso en cuanto a morfología, tamaño y dieta, cuyas comunidades pueden estar compuestas por más de 80 especies. Los caracoles destacan por su baja movilidad, por lo que son unos buenos indicadores de cómo se recupera la fauna en zonas perturbadas. Además, desempeñan un papel esencial en la descomposición y estructuración del suelo, así como en el intercambio de nutrientes. También hay especies propias de ambientes rocosos, colonizados por musgos o de la madera en descomposición que cumplen un importante papel en el equilibrio de los ecosistemas forestales.

Lamentablemente, se ha estudiado poco la respuesta de los moluscos al fuego. El clima, la composición de la vegetación y las características del suelo, entre ellas la humedad, son factores a considerar cuando se aborda la recolonización de zonas quemadas por parte de gasterópodos (3). La escasa movilidad de los caracoles y la alta mortalidad que causa el paso de las llamas invitan a pensar que los procesos de recuperación de sus comunidades pueden ser complejos, sobre todo cuando los fuegos son intensos, de gran envergadura y recurrentes.

Por este motivo, especialistas en ecología del fuego y en biología y taxonomía de moluscos terrestres llevan quince años trabajando en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac para establecer cómo reaccionan los caracoles a los incendios, tanto a corto como a largo plazo. El lugar elegido es un espacio natural de 13.694 hectáreas próximo a grandes núcleos urbanos del área metropolitana de Barcelona, donde en el verano de 2003 se desató un incendio de considerable tamaño. Esta perturbación y las posteriores medidas adoptadas permitieron responder a algunas preguntas sobre ecología y conservación de zonas quemadas.

¿Cómo recolonizan los caracoles las zonas quemadas?

Cuatro años después del fuego se realizaron prospecciones en 24 estaciones de muestreo situadas

Tres especies de caracoles terrestres utilizadas como indicadores de la evolución del hábitat tras el paso del fuego.

Cernuella virgata (página anterior) es característica de ambientes ruderales y coloniza terrenos con vegetación herbácea.

Las poblaciones de *Cornu aspersum* (arriba) sufrieron una disminución a largo plazo de sus efectivos, mientras que aumentaron los de *Pseudotachea splendida* (derecha).

en puntos cercanos al margen del incendio y en zonas de control que no se habían quemado. El objetivo era identificar qué especies habían sobrevivido y si las áreas más próximas al límite del incendio albergaban una mayor abundancia de moluscos como resultado de una recolonización.

Según los datos recogidos, los caracoles de entornos silvícolas predominaban en los lugares que no se habían quemado, mientras que en aquellos que sí se vieron afectados por el fuego vivían especies como *Cernuella virgata*, propia de espacios abiertos con vegetación herbácea, y las del géne-

ro *Xerocrassa*, habituales de sitios secos y pedregosos. Estas diferencias eran evidentes incluso en lugares quemados muy próximos al bosque ileso, lo que sugiere bajas tasas de recolonización cuatro años después del fuego. Además, la presencia puntual de caracoles en zonas quemadas alejadas de los márgenes del fuego sugería la supervivencia de pequeñas poblaciones en el interior de refugios crípticos (4).

Otra parte del estudio pretendía conocer la respuesta de los moluscos terrestres a diferentes medidas de gestión adoptadas después del fuego. Aunque la extracción de madera quemada es una práctica muy extendida, su impacto sobre los ecosistemas está en profunda discusión y todavía no se ha analizado con detenimiento en España. Tras el incendio de 2003, la dirección del Parque Natural estableció varias parcelas experimentales sometidas a diversos grados de extracción de biomasa quemada. Los resultados indicaron que el fuego había alterado significativamente la malacofauna, reduciendo tanto la diversidad como la abundancia de especies. Aunque no hubo diferencias sustanciales según el tratamiento forestal recibido, en las zonas donde se mantuvo la biomasa quemada fueron más abundantes y diversos los moluscos generalistas y los que viven en el humus del bosque, una tendencia que podría explicarse por el mantenimiento de microhábitats húmedos proporcionados por la acumulación de restos de madera (5).

Espectacular floración primaveral apenas unos años después del incendio. Entre las plantas presentes se encuentran pegamoscas (*Ononis natrix*) y escobillas (*Dorycnium pentaphyllum*).

¿Cómo responden al fuego los caracoles del género *Xerocrassa*?

Entre la fauna malacológica del Parque Natural, destacan dos especies del género *Xerocrassa*. Una de ellas, *X. penchinati*, es un endemismo del Noroeste Ibérico que habita ambientes secos, claros abiertos en el matorral mediterráneo y bosques esclerófilos. La otra, *X. montserratensis*, está catalogada por la UICN como especie "En Peligro de Extinción" (7), es endémica de la provincia de Barcelona y forma poblaciones aisladas en hábitats muy específicos, principalmente rellanos y áreas rocosas de las partes culminantes de la Cordillera Prelitoral Catalana.

Nuestro estudio pretendía conocer la respuesta de ambas especies y para ello se realizaron muestreos en 62 puntos repartidos por el Parque Natural que incluyeran su principales hábitats y sectores afectados por el incendio de 2003. El resultado fue que el fuego benefició a las dos especies a corto plazo. *X. penchinati* resultó ser la especie dominante y estaba ampliamente distribuida por las zonas recientemente quemadas. Aún más interesante, *X. montserratensis* apareció en las zonas quemadas, mientras que nunca estuvo presente en ambientes forestales libres del fuego. Este hecho indica que el mantenimiento de espacios abiertos es básico para esta especie amenazada (6).

Pero la respuesta de la fauna mediterránea al fuego no puede estudiarse sólo en el corto plazo. Los sistemas naturales son dinámicos y las condi-

Vistas de la zona quemada unos años después del fuego. Arriba, una muestra de la vegetación predominante herbácea que cubrió de forma momentánea amplias superficies afectadas.

A la derecha, regeneración con vegetación ya arbustiva entre los restos del ramaje procedente de árboles quemados.

ciones cambian en las zonas quemadas. Por eso el trabajo de campo se repitió 18 años después del incendio, en las mismas localidades, para poder comparar los cambios que se habían producido a lo largo del tiempo. También se pretendían analizar las variaciones en la diversidad de moluscos a causa de los tratamientos posteriores al fuego.

El resultado es que, a medio plazo, la composición de la comunidad de moluscos se ha diversificado, independientemente de los tratamientos forestales aplicados. De hecho, han desaparecido

Xerocrassa montserratensis y *Cernuella virgata*, dos de las especies que fueron dominantes en el corto plazo, y también se ha registrado un descenso muy significativo de *Xerocrassa penchinati*. En cambio, han aumentado las especies silvícolas y de ambientes arbustivos. También se ha incrementado la comunidad de micromoluscos del humus, casi inexistentes después del incendio. Estos cambios parecen ajustarse a la transformación del hábitat, con numerosos espacios abiertos a corto plazo, y mayor cobertura de árboles y humus a

medio plazo (8). Así pues, la transformación del hábitat a lo largo de estos 18 años ha introducido cambios en las comunidades de moluscos terrestres. La pregunta pendiente de responder es si las características funcionales de las especies comunes en uno y otro periodo de muestreo eran diferentes. El estudio concluye que las comunidades de caracoles responden tanto taxonómica como funcionalmente al fuego y que se ha producido un claro reemplazo de las especies dominantes después de la perturbación. Cuatro años después del fuego prevalecían las especies propias de hábitats abiertos y secos. En cambio, a medio plazo aumentó la diversidad y abundancia de caracoles generalistas. La diversidad funcional ha sido mayor a medio plazo debido a que el hábitat tiene ahora una estructura más compleja y ofrece un mayor número de nichos a diferentes especies de caracoles (9).

Aplicaciones a la gestión de espacios naturales

En los primeros años después del incendio, los caracoles terrestres sufrieron un considerable impacto debido a su escasa capacidad de movimiento. Pero a medio plazo se produjeron cambios significativos y el resultado sería similar al de otros grupos con mucha mayor facilidad para desplazarse, como aves, mamíferos y reptiles.

Los incendios forestales tienden a verse como una catástrofe, pero son procesos naturales perfectamente integrados en el funcionamiento de los ecosistemas mediterráneos. Aunque provocan una pérdida significativa de especies en hábitats forestales, ofrecen nuevas oportunidades para algunas especies, tanto animales como vegetales, que caracterizan los ecosistemas mediterráneos abiertos. Nuestros estudios indican que el fuego es un factor clave para mantener la biodiversidad en un territorio forestal, fundamentalmente para las especies de entornos áridos y distribución mediterránea, que con frecuencia son valiosos endemismos y objeto de un especial interés para la conservación. El mantenimiento de paisajes heterogéneos (pirodiversidad) incrementa la diversidad de moluscos terrestres a escala local. Ojalá que nuestros estudios representen un primer paso para adoptar medidas de conservación que incluyan a la fauna malacológica en zonas forestales mediterráneas afectadas por los incendios.

Es necesario gestionar el paisaje mediante matrices heterogéneas, capaces de potenciar una estructura en mosaico donde se entremezclen espacios abiertos, bosques, matorrales y cultivos, que a la larga puede evitar que se declaren grandes incendios forestales. Al mismo tiempo, las masas boscosas deben incorporar bosques maduros que resguarden a las especies arbóreas dominantes, de manera que los gestores del medio natural planifiquen el régimen de incendios más adecuado

sin perder de vista los previsible efectos del cambio climático. Opciones ya conocidas son la promoción del pastoreo y las quemadas controladas y ecológicamente sostenibles para evitar que los incendios de alta intensidad gestionen el territorio y produzcan pérdidas irreparables en los bosques más valiosos, por no hablar de daños económicos muy graves. ✚

Los tres autores del artículo durante su trabajo de campo. De izquierda a derecha: Vicenç Bros, Roger Puig-Gironès y Xavier Santos.

Autores

VICENÇ BROS CATON, especialista en ecología y conservación de moluscos continentales ibéricos, participa como investigador en proyectos sobre biodiversidad (faunística, taxonomía) y planificación de espacios naturales.

ROGER PUIG GIRONÈS, especialista en ecología del fuego, compagina la enseñanza (Universidad de Girona) con la investigación (Universidad de Barcelona) sobre seguimiento de la biodiversidad a largo plazo en los parques naturales gestionados por la Diputación de Barcelona.

XAVIER SANTOS SANTIRÓ colabora con el Centro de Investigación en Biodiversidad (CIBIO-In-BIO) de la Universidad de Oporto y, gracias a una beca Beatriu de Pinós de la Generalitat de Cataluña, estudió la respuesta de insectos, moluscos y reptiles al incendio del año 2003.

AGRADECIMIENTOS

A todo el personal del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, por las facilidades dadas durante nuestro trabajo de campo. El proyecto fue parcialmente financiado por la Diputación de Barcelona.

DIRECCIÓN DE CONTACTO: Vicenç Bros · Correo electrónico: vbros@gmail.com

Bibliografía

- (1) Torre, I.; Bros, V. y Santos, X. (2014). Assessing the impact of reforestation on the diversity of Mediterranean terrestrial Gastropoda. *Biodiversity and Conservation*, 23: 2.579-2.589.
- (2) Santos, X. y otros autores (2014). Is response to fire influenced by dietary specialization and mobility? A comparative study with multiple animal assemblages. *PLoS ONE*, 9: e88224.
- (3) Bros, V.; Torre, I. y Santos, X. (2016). Uncovering the environmental factors that influence diversity patterns of Mediterranean terrestrial Gastropod communities: a useful tool for conservation. *Ecological Research*, 31 (1): 39-47.
- (4) Santos, X.; Bros, V. y Miño, A. (2009). Recolonization of a burnt Mediterranean area by terrestrial gastropods. *Biodiversity and Conservation*, 18: 3.153-3.165.
- (5) Bros, V.; Moreno-Rueda, G. y Santos, X. (2011). Does postfire management affect the recovery of Mediterranean communi-
- (6) Santos, X.; Bros, V. y Ros, E. (2012). Contrasting responses of two xerophilous land snails to fire and natural reforestation. *Contributions to Zoology*, 81: 167-180.
- (7) Català, C. y otros autores (2021). Deep genetic structure at a small spatial scale in the endangered land snail *Xerocrassa montserratensis*. *Scientific Reports*, 11: 8855.
- (8) Puig-Gironès, R.; Santos, X. y Bros, V. (2023). Temporal differences in snail diversity responses to wildfires and salvage logging. *Environmental Conservation*, 50 (1): 40-49.
- (9) Puig-Gironès, R.; Santos, X. y Bros, V. (2023). Long-interval effects of wildfires on the functional diversity of land snails. *Science of the Total Environment*, 876: 162677.